

ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Тўхтамишов Азиз Қахрамонович

“Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097222>

Аннотация. Ушбу мақолада туризм соҳасини ривожлантириши ва инновацион фаоллигини оширишида кластерларнинг ролини ошириши масалалари кўриб чиқилган бўлиб, муаллиф томонидан туристик кластерларни ташкил қилиши асосида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириши бўйича таклиф ва тавсиялар берилган. Шунингдек, туризм кластерларининг фаолиятини бозор эҳтиёжларига мувофиқлаштириши, таклиф этилаётган хизматлар сифати ва хавфсизлигини таъминлаш, туризм соҳасида инновацион фаолликни ривожлантириши мақсадида кластерлар ривожланишининг даврий модели ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Самарқанд, туризм, инновация, кластер, комплекс, даврий модел, ҳудуд, илмий-тадқиқот, кадрлар тайёрлаш, тармоқ, экстремал, гастрономик, бердвотчинг.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы повышения роли кластеров в развитии туристической отрасли и повышения ее инновационной активности, а также даны предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию регионов на основе организации туристских кластеров. В целях координации деятельности туристических кластеров с потребностями рынка, обеспечения качества и безопасности предлагаемых услуг, развития инновационной деятельности в сфере туризма разработана периодическая модель развития кластера.

Ключевые слова: Самарканд, туризм, инновация, кластер, комплекс, периодическая модель, регион, научные исследования, подготовка кадров, сфера, экстремал, гастрономический, бердвотчинг.

Abstract. In this article discusses the issues of increasing the role of clusters in the development of the tourism industry and increasing its innovative activity, and also provides proposals and recommendations for the socio-economic development of regions based on the organization of tourism clusters. In order to coordinate the activities of tourism clusters with market needs, ensure the quality and safety of the offered services, and develop innovative activities in the field of tourism, a periodic cluster development model has been developed.

Keywords: Samarkand, tourism, innovation, cluster, complex, periodic model, region, scientific research, personnel training, sphere, extreme, gastronomic, birdwatching.

Маълумки, туристик кластер шаклланганда барча хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ва тармоқлар бир-бирини қўллаб-қувватлай бошлайди. Ушбу ҳолатда фойда ўзаро манфаатли муносабатларнинг барча соҳаларида тақсимланади. Туризм кластерининг бошқа тармоқларидан келаётган янги ташкилотлар унинг ривожланишини тезлаштиради ҳамда илмий-тадқиқот ишларини амалга оширишга турли ёндашувларни рағбатлантиради, янги рақобатбардош ва инновацион стратегияларни жорий этиш учун зарур молиявий ва бошқа воситаларни тақдим этади. Шундай экан, кластер доирасида ва кластерлараро даражада ахборотларнинг эркин алмашинуви ҳамда етказиб берувчилар, туроператорлар, сайёҳлик агентликлари ёки бошқа ҳудудлардаги ҳамкорлар, кўплаб рақобатчилар ва истеъмолчилар

билан алоқада бўлган истеъмолчилар каналлари орқали инновацияларнинг тарқалиш тезлиги жадаллашади.

Туризм кластерининг мавжудлиги барча тармоқларга ўзининг рақобатдош устунликларини сақлаб қолиш имконини беради ва уларни инновациялар ва янгиланишларга кўпроқ мойил бўлган тармоқларга бермасликка шарт-шароит яратади. Тармоқлар кластерининг мавжудлиги доимо ички ва фаол рақобатчилар гуруҳи мавжуд бўлган шароит ва омилларни яратиш жараёнини тезлаштиради. Туризм билан боғлиқ тармоқлар кластеридаги барча ташкилотлар ихтисослашган, аммо бир-бирига боғлиқ бўлган инновациялар ва технологиялар, ахборотлар, ихтисослаштирилган инфратузилма, инсон ва интеллектуал ресурсларга сармоя киритади, бу эса пировардида янги ташкилотларнинг оммавий пайдо бўлишига олиб келади.

Бизнинг фикримизча, муайян бир ҳудудда инновацион туризм кластерига эга бўлишнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

– сервис-ишлаб чиқариш омилларини самарали уйғунлаштириш, ахборотлар ва инфратузилмалардан самарали фойдаланиш, фаолиятни мувофиқлаштириш, ҳалол рақобатни рағбатлантириш асосида фаолият самарадорлигини ошириш;

– туризм кластери доирасида тадбиркорларнинг туризм маҳсулоти ва хизматларини шакллантириш ва жорий этишдаги мавжуд бўшлиқлар тўғрисида хабардорлиги ҳисобига янги бизнес тузилмаларининг пайдо бўлиши;

– туристларнинг ўзгарувчан эҳтиёжларига ташкилотларнинг тезкор муносабати, янги технологиялар, инновацион маҳсулотлар, контрагентлар билан мумкин бўлган муносабатлар ёки арзон нархларда ишлаш тажрибаси тўғрисидаги маълумотларнинг мавжудлиги сабабли инновациялар ва янгиликларни тарқатиш;

– янги инновацион маҳсулот ва технологияларни оммалаштириш, технология стандартларини уйғунлаштириш ва “ҳаракат вертикали” доирасида ишлаб чиқаришни ташкил этишга кўмаклашиш;

– кластерни шакллантириш шароитида яхшироқ ташкил этилган ва камроқ харажатларни талаб қиладиган кластерларга аъзо ташкилотларнинг бозор ва тижорат ахборотларига эга бўлишини таъминлаш, бу эса ташкилотларнинг янада самарали ишлаши ва рақобатбардошлик кўрсаткичларини ошириш имконини беради;

– алоҳида корхона томонидан бажариш мумкин бўлмаган туризм кластерлари иштирокчилари ўртасида инновацияларнинг юқори харажатларини ва уларни ишлаб чиқиш ва тижоратлаштириш билан боғлиқ рискларни тақсимлаш;

– ҳудуддаги норентабел ташкилотлар фаолиятини мақсадли қайта йўналтириш ҳамда ҳудуд ва бутун республика учун муҳим бўлган туристик ташкилотларнинг айрим гуруҳларига мақсадли имтиёзлар бериш;

– биринчи навбатда, хизматлар нархи ва сифатига таъсири туфайли туризм маҳсулотлари ва хизматларининг рақобатбардошлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатиш.

Бу кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, ахборот, муҳандислик-консалтинг хизматлари, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва тижоратлаштириш харажатларини камайтириш имконини беради.

Бизнинг фикримизча, туристик кластерларнинг фаолият юритиши фақат уларнинг стратегик рақобатбардош ва қиёсий устунликларини таъминлайдиган элементлар ўртасида ўрнатилган ижтимоий ва иқтисодий алоқалар билан амалга оширилиши мумкин. Ушбу

алоқалар, шубҳасиз, хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш жараёнининг янги моделларини ишлаб чиқиш, техник ва бошқа тижорат маълумотларини алмашиш, умумий маркетинг стратегияларини ишлаб чиқишга кўмаклашади.

Булар қуйидагилардан иборат: 1) бир хил маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар (жойлаштириш, транспорт, умумий овқатланиш, хордиқ чиқариш ва кўнгилочар тадбирлар соҳасида фаолият юритувчи ташкилотлар); 2) бир хил тоифадаги туристик маҳсулотни шакллантирувчи ва амалга оширувчи ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорлик ва интеграция; 3) туристик салоҳиятнинг таркибий қисмлари ва туризм соҳасидаги хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги алоқалар; 4) илмий-тадқиқот институтлари томонидан туристик корхоналарнинг консалтинг хизматлари; 5) туризм соҳасидаги бошқарув институтлари ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги муносабатлар.

Туризм кластерини шакллантириш стратегияси туризм кластерининг ўзаги бўлган йирик инновацион марказдан ташкилот ва тармоқларга инновацияларнинг тарқалиши ва қабул қилиниши жараёнини тезлаштиришга мўлжалланган. Бинобарин, туристик кластерларнинг аҳамияти ташкилотлараро ўзаро ҳамкорликни кучайтириш ва инновациялар ва илмий-тадқиқот ишланмаларини рағбатлантиришда намоён бўлади. Туризм кластерини барпо этиш битта махсус зона доирасида маълум бир ҳудуддаги бизнес лойиҳалар, фундаментал ишланмалар, туризм маҳсулотлари ва хизматларини лойиҳалаш тизимларини бирлаштириш ҳамда уларнинг тегишли ишлаб чиқаришларини тайёрлаш зарурати билан боғлиқ.

Ҳудудларда туристик кластерни шакллантириш имкониятларини таҳлил қилиш одатда ишбилармонлик муҳити, ҳудудда муваффақиятли саноат ва хизмат кўрсатиш тармоқларининг мавжудлиги, хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш тузилмасининг диверсификация даражаси, туризм ташкилотларининг инновацион фаоллиги, тадбиркорларни инфратузилмавий таъминлашни ривожлантиришни ўрганишга асосланади. Кластерлар ривожланишининг бундай модели 1-расмда келтирилган.

1-расм. Кластер ривожланишининг даврий модели

Инновацион туризм кластерларини шакллантириш учун зарур шарт-шароитлар илмий, таълим, институционал, сиёсий, ҳуқуқий, ишлаб чиқариш, ташкилий, бошқарув, техник ва технологик шартларни ўз ичига олади. Инновацион туризм кластерларини шакллантириш бир қатор шартларни бажаришни талаб қилади: а) туризм кластерининг ҳудудий инновацион ҳамжамият томонидан қабул қилинган давлат сиёсатига мувофиқлиги; б) кластер ташкилотлари томонидан техник ва технологик шарт-шароитлардан фаол ва самарали фойдаланиш; в) зарур ва етарли инновацион, ахборот ва бошқа инфратузилманинг мавжудлиги; д) туризм бозорида иштирок этувчи ташкилотларнинг алоқа сиёсати; е) туризм кластерининг барча иштирокчилари томонидан инновацияларни идрок этиши ва бошқалар.

Бизнинг фикримизча, ҳар қандай туризм кластерининг асосини инновация ташкил этади ва инновацион компонент нуқтаи назаридан туризм индустриясини кластер асосида ташкил этиш куйидагиларга имкон беради:

– туристик кластер иштирокчиларини кластердан ташқарида мустақил фаолият юритувчи туристик ташкилотларга нисбатан кучлироқ ва етакчи бўлишини таъминлайдиган муносабатлар тизимини шакллантириш;

– кластер ривожланишининг умумий стратегияси асосида туризм кластери иштирокчилари – ташкилотлар фаолиятини мақсадли ва истиқболли бозор эҳтиёжларига йўналтириш;

– кластернинг туризм маҳсулотлари ва хизматлари маркетингини кенгайтириш, таклиф этилаётган хизматлар сифати ва хавфсизлигини ошириш орқали миллий ва халқаро миқёсда тарқатиш каналлари сонини кўпайтириш;

– инновацион ривожланиш шароитида туристик кластернинг барқарор ҳолатига, шунингдек, кластер аъзоларининг турмуш сифати ва даражасини мақбул даражада ушлаб туриш имконини берадиган иқтисодий фаолиятнинг ўсиши ва ривожланишига эришиш;

– инновацион фаолиятни ривожлантириш, туристик маҳсулот ва хизматлар сифати ва хавфсизлигини, кластерда иштирок этувчи хўжалик субъектларининг самарадорлиги ва рентабеллигини ошириш учун шарт-шароитлар яратиш;

– умумий кластер ахборот-таҳлил тизими, туристик ахборот марказлари, электрон маълумотлар базалари, фойдали алоқалар тизимларини яратиш орқали туристик кластер доирасида бозор ва тижорат маълумотларига киришни ҳамда уларнинг эркин алмашинувини соддалаштириш;

– туризм кластери иштирокчиларининг инновациялар ва энг янги технологиялар ва илмий ишланмалардан, хизматларни ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг илғор усулларида фойдаланишини осонлаштириш, туризм соҳаси учун кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш даражасини ошириш.

Инновацион туризм кластерларининг афзаллиги шундаки, туризм маҳсулотлари ва хизматларини шакллантирадиган ҳамда сотадиган бир ёки бир нечта йирик ташкилотларнинг ривожланиши бутун хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш занжиридаги ташкилотларни, яъни маҳсулот ишлаб чиқарувчи, маркетинг, ўқув ва илмий-тадқиқот муассасаларини ривожлантиришни талаб қилади.

Умуман олганда, республикамиз учун туризм кластерлари ички туризм бозорининг янада ривожланиши ва халқаро туризм бозорига кенгайиши учун муҳим роль ўйнайди. Масалан, илгари Самарқандга келадиган сайёҳлар асосан шаҳардаги тарихий обидалар ва муқаддас қадамжоларга бориш билан чекланарди. “Зиёрат туризми йўналишидаги сайёҳлар

Имом Бухорий мажмуаси ва шу каби бошқа объектларга борарди. Эндиликда Самарқандда зиёрат туризми объектлари сони 50 тадан ошди. Шунингдек, 42 та гастрономик туризм нуктаси, 25 та экотуризм маскани, 21 та тиббий туризм муассасаси, 10 та этнотуризм, 16 та агротуризм объекти ташкил этилди ва уларнинг барчасида ҳамма вақт сайёҳлар бор”.

Вилоятда сайёҳларнинг ҳудудда қолиш кунлари 2021 йил билан солиштирганда 2,6 кунга етказилди. Кунлик харажатлари эса 120,0 АҚШ долларидан 152 АҚШ долларига ўсди. Келгусида сайёҳларнинг вилоятда қолиш кунларини яна бир кунга узайтириш орқали туризм хизматлари экспортини йилига қўшимча 14 миллион АҚШ долларига кўпайтириш мумкинлигини инobatга олиб, бу борада тизимли ишлар олиб борилмоқда. Сайёҳларнинг қолиш даврларини узайтириш мақсадида жорий йилда 62 та янги туризм йўналишлари ташкил этилади. Дунё миқёсида туризмнинг экстремал, гастрономик, таълим, спорт, бердвотчинг, тиббиёт, МІСЕ, зиёрат, тоғ туризми, эко ва агротуризм, энотуризм каби 63 тури мавжуд бўлса, Самарқанд вилоятида уларнинг деярли барчасини ривожлантириш имкониятлари мавжуд. Экстремал туризм ёки сафар туризми йўналишида вилоятда бугунги кунда янги 5 та йўналиш ташкил этилган бўлиб, булар Амир Темур ғоригача бўлган Самарқанд-Тарағай йўналишида жами 22 км масофада, Алвастикўл-Шаршара йўналишида бўлган Самарқанд-Омонқўтон-Китоб-Аяқчисой йўналишида 80 км масофада, Самарқанд-Чўнқаймиш (Исо алайҳиссаломнинг тахти) йўналишида 34 км масофада, денгиз сатҳидан 2239 метр баландликда бўлган Самарқанд-Оҳалик-Кенгқўтон йўналишида 14 км масофада, Самарқанд-Шаршара йўналишида 12 км масофага эга экстремал туризм йўналишлари ташкил этилди. Мазкур йўналишларда экстремал туризмнинг альпинизм, тоғ бўйлаб пиёда юриш, велосипедда ҳаракатланиш ҳамда спелио йўналишлари йўлга қўйилган.

Туризм кластерининг инновацион асослари илмий-инновацион ва ахборот комплекслари доирасида шаклланади. Шундай экан, илмий ва инновацион комплекс тамойиллари мазкур соҳани ривожлантиришга йўналиштирилган билимларни шакллантириш, янги маҳсулот ва технологияларни ишлаб чиқиш, кластерлар ва ҳудуд доирасида туризмни ривожлантиришни илмий ва лойиҳалар билан таъминлашни қўллаб-қувватлаш тизимига ихтиосолашади. Илмий ва инновацион комплекс тамойиллари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда туризм ва меҳмондўстлик соҳасида умрбод таълим комплекси ҳам юзага чиқади, чунки кластернинг муваффақиятли ривожланиши кадрлар тайёрлаш тизимига узвий боғлиқ.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 12 январдаги “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-9-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6759637>
2. Асланова Д.Х., Алимова М.Т., Норкулова Д.З. Туристтик кластер. Ўқув қўлланма. Самарқанд: Zarafshon, 2018. – 340 б.;
3. Алимова М.Т. Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида). Докторлик диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2017. – 95 б.;
4. Пўлатов М.Э., Мирзаев Қ.Ж. ва бошқалар. Глобал иқтисодий ривожланиш (туризм иқтисодиёти). – Т.: Фан ва технология, 2018. – 296 б.;
5. Тухлиев И.С. Туризм: назария ва амалиёт. – Т.: Фан ва технология, 2018. – 400 б.;

6. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. под ред. Я. В. Зблосцкого. – М.: Изд. Дом. “Вильямс”, 2002. - 496 с. – С. 207.;
7. Шабалина, Н. В. Введение в туристскую кластеризацию / Н.В.Шабалина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bzm.su/articles/article-05>
8. Гуломова Г.П. Туристик кластерларнинг инновацион муҳити // Иқтисод ва молия. 2019. 11(131), 17-22-бетлар.